

Fundamentos de la Superconductividad: Entendiendo el Rol de los Pares de Cooper

Rafael Pérez
rperez@uni.edu.pe
Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Resumen

Este artículo explora el fenómeno de la superconductividad, enfocándose en la formación de pares de Cooper como mecanismo fundamental. Se discute cómo la interacción atractiva mediada por la red cristalina permite la formación de estos pares, lo que conduce a un estado superconductor con resistencia eléctrica cero. Se presenta un modelo simplificado para entender la energía de ligadura de los pares de Cooper y su relación con la temperatura crítica de superconductividad. Además, se profundiza en los superconductores de alta temperatura, las ecuaciones de gap de BCS, el efecto Meissner y los desafíos técnicos de las aplicaciones de la superconductividad. Este trabajo contribuye a la comprensión de los principios físicos que subyacen a la superconductividad en materiales metálicos y cerámicos.

Palabras Claves: Superconductividad, Pares de Cooper, Temperatura Crítica, Teoría BCS, Efecto Meissner.

1. Introducción

La superconductividad es uno de los fenómenos más fascinantes en la física de la materia condensada. Descubierta por Heike Kamerlingh Onnes en 1911 [11], este fenómeno se caracteriza por la desaparición de la resistencia eléctrica en ciertos materiales cuando se enfrían por debajo de una temperatura crítica. Aunque inicialmente se observó en mercurio, hoy se sabe que muchos otros materiales, incluyendo aleaciones y compuestos cerámicos, exhiben superconductividad [14].

El modelo de pares de Cooper, propuesto en 1956 [5], proporciona una explicación microscópica para este fenómeno. Según este modelo, los electrones en un superconductor forman pares ligados debido a una interacción atractiva mediada por las vibraciones de la red cristalina. Estos pares, conocidos como pares de Cooper, se comportan como bosones y pueden condensarse en un estado de energía mínima, permitiendo el flujo de corriente sin resistencia [2].

2. Formación de Pares de Cooper

La formación de pares de Cooper es un proceso clave en la superconductividad. En un metal normal, los electrones se comportan como partículas independientes, sometidas al principio de exclusión de Pauli. Sin embargo, cuando la temperatura desciende por debajo de la temperatura crítica, los electrones cerca del nivel de Fermi pueden formar pares debido a una interacción atractiva [13].

Esta interacción atractiva es el resultado de la interacción entre los electrones y las vibraciones de la red cristalina, conocidas como fonones. Cuando un electrón se mueve a través de la red, distorsiona ligeramente la estructura cristalina, creando una región de carga positiva que atrae a otro electrón. Este mecanismo efectivo de atracción entre electrones permite la formación de pares de Cooper [6].

3. Desarrollo de Fourier de la Función de Onda de un Par de Electrones

El desarrollo de Fourier de la función de onda $\phi(\vec{r}_1, \vec{r}_2)$ en un volumen L^3 se puede expresar como una combinación lineal de funciones exponenciales:

$$\phi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) = \frac{1}{L^3} \sum_{\vec{k}_1, \vec{k}_2} \alpha(\vec{k}_1, \vec{k}_2) e^{i\vec{k}_1 \cdot \vec{r}_1 + i\vec{k}_2 \cdot \vec{r}_2} \quad (1)$$

donde $\alpha(\vec{k}_1, \vec{k}_2)$ es la amplitud de Fourier correspondiente a los vectores de onda $\vec{k}_1$ y $\vec{k}_2$. Para despejar $\alpha(\vec{k}_1, \vec{k}_2)$, se utiliza la transformada inversa de Fourier:

$$\alpha(\vec{k}_1, \vec{k}_2) = \frac{1}{L^3} \int \int d^3\vec{r}_1 d^3\vec{r}_2 \phi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) e^{-i\vec{k}_1 \cdot \vec{r}_1 - i\vec{k}_2 \cdot \vec{r}_2} \quad (2)$$

Siguiendo la transformación a coordenadas relativas $\vec{r} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$ y $\vec{R} = \frac{\vec{r}_1 + \vec{r}_2}{2}$, la expresión anterior se simplifica a:

$$\alpha(\vec{k}_1, \vec{k}_2) = \frac{1}{L^3} \int \int d^3\vec{r} d^3\vec{R} \psi(\vec{r}, \vec{R}) e^{-i(\vec{k}_1 + \vec{k}_2) \cdot \vec{R}} e^{-\frac{i(\vec{k}_1 - \vec{k}_2) \cdot \vec{r}}{2}} \quad (3)$$

donde $\psi(\vec{r}, \vec{R})$ es la función de onda en coordenadas relativas. Al considerar que el centro de masa del par de electrones tiene momentum total cero ($\vec{K} = \vec{k}_1 + \vec{k}_2 = \vec{0}$), la expresión se reduce a:

$$\alpha(\vec{k}_1, \vec{k}_2) = \int d^3\vec{r} \Psi(\vec{r}) e^{-\frac{i(\vec{k}_1 - \vec{k}_2) \cdot \vec{r}}{2}} \delta_{\vec{k}_2, -\vec{k}_1} \quad (4)$$

Finalmente, la amplitud de Fourier $\tilde{\alpha}(\vec{k}_1)$ se obtiene como:

$$\tilde{\alpha}(\vec{k}_1) = \int d^3\vec{r} \Psi(\vec{r}) e^{-i\vec{k}_1 \cdot \vec{r}} \quad (5)$$

Esta expresión representa la amplitud de probabilidad de encontrar un electrón con momentum $\hbar\vec{k}_1$ y otro con momentum $-\hbar\vec{k}_1$, lo que indica que los electrones se agrupan en parejas con momentum angular total casi igual a cero [12].

4. Solución de la Ecuación de Schrödinger Estacionaria en Coordenadas Relativas

La energía de ligadura de un par de Cooper se obtiene resolviendo la ecuación de Schrödinger estacionaria en coordenadas relativas. Partimos de la ecuación de Schrödinger para un par de electrones bajo un potencial efectivo $V(|\vec{r}|)$:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{m} \nabla^2 + V(|\vec{r}|) \right) \Psi(\vec{r}) = E_{rel} \Psi(\vec{r}) \quad (6)$$

donde E_{rel} es la energía relativa del par de electrones, que incluye contribuciones de la energía cinética y la interacción entre los electrones. Para encontrar la energía de ligadura, consideramos que las excitaciones en un gas de electrones ocurren cerca del nivel de Fermi, por lo que podemos expresar E_{rel} como:

$$E_{rel} = E_{par} + \frac{\hbar^2 k_F^2}{m} \quad (7)$$

donde E_{par} es la energía de interacción entre los electrones del par, y $\frac{\hbar^2 k_F^2}{m}$ es la energía cinética asociada al nivel de Fermi.

4.1. Desarrollo de la Ecuación de Gap

Sustituyendo la función de onda $\Psi(\vec{r})$ en la ecuación de Schrödinger, obtenemos la ecuación de gap de BCS:

$$2\varepsilon_{\vec{k}}\tilde{\alpha}(|\vec{k}|) = \sum_{\vec{k}'} \gamma_{\vec{k}\vec{k}'}\tilde{\alpha}(|\vec{k}'|) = (E_{par} + 2\varepsilon_{\vec{k}'})\tilde{\alpha}(|\vec{k}'|) \quad (8)$$

donde $\varepsilon_{\vec{k}} = \frac{\hbar^2 \vec{k}^2}{2m}$ es la energía cinética de un electrón con momentum $\vec{k}$, y $\gamma_{\vec{k}\vec{k}'}$ es el coeficiente de Fourier del potencial efectivo $V(|\vec{r}|)$:

$$\gamma_{\vec{k}\vec{k}'} = \frac{1}{L^3} \int d^3\vec{r} V(|\vec{r}|) e^{i(\vec{k}-\vec{k}')\cdot\vec{r}} \quad (9)$$

Para un potencial efectivo atractivo y constante en una banda de energía cercana al nivel de Fermi, podemos aproximar $\gamma_{\vec{k}\vec{k}'}$ como:

$$\gamma_{\vec{k}\vec{k}'} \approx -g \quad \text{para} \quad |\varepsilon_{\vec{k}} - \varepsilon_F| < \hbar\omega_D \quad (10)$$

donde g es la constante de acoplamiento efectiva, y $\hbar\omega_D$ es la energía de Debye. Sustituyendo esta aproximación en la ecuación de gap, obtenemos:

$$(-2\varepsilon_g + E + 2\varepsilon_g)\tilde{\alpha}(|\vec{k}|) = \omega \quad (11)$$

donde ω es un término que depende de la suma de las amplitudes de Fourier:

$$\omega = \sum_{\vec{k}'} \gamma_{\vec{k}\vec{k}'}\tilde{\alpha}(|\vec{k}'|) \quad (12)$$

4.2. Cálculo de la Energía de Ligadura

Para encontrar la energía de ligadura E , consideramos que los valores de $\vec{k}$ son continuos y realizamos la siguiente transformación:

$$\frac{1}{L^3} \sum_{\vec{k}} \rightarrow \frac{1}{(2\pi)^3} \int d^3\vec{k} \rightarrow \int N(\varepsilon) d\varepsilon \quad (13)$$

donde $N(\varepsilon)$ es la densidad de estados en el nivel de Fermi. Sustituyendo esta transformación en la ecuación de gap, obtenemos:

$$1 = g \int_{\varepsilon_F}^{\varepsilon_F + \hbar\omega_D} \frac{d\varepsilon}{-E + 2\varepsilon - 2\varepsilon_F} \quad (14)$$

Suponiendo que $N(\varepsilon)$ es aproximadamente constante cerca del nivel de Fermi, podemos resolver la integral y obtener:

$$1 = gN(0) \int_{\varepsilon_F}^{\varepsilon_F + \hbar\omega_D} \frac{d\varepsilon}{-E + 2\varepsilon - 2\varepsilon_F} \quad (15)$$

Realizando el cambio de variable $u = 2\varepsilon - 2\varepsilon_F - E$, la integral se simplifica a:

$$1 = gN(0) \int_0^{2\hbar\omega_D} \frac{du}{u} \quad (16)$$

Resolviendo la integral, obtenemos:

$$1 = gN(0) \ln\left(\frac{2\hbar\omega_D}{-E}\right) \quad (17)$$

Finalmente, despejando E , encontramos la energía de ligadura del par de Cooper:

$$E = -2\hbar\omega_D e^{-\frac{1}{gN(0)}} \quad (18)$$

Esta expresión muestra que la energía de ligadura depende exponencialmente de la constante de acoplamiento efectiva g y la densidad de estados en el nivel de Fermi $N(0)$. Este resultado es fundamental para entender la formación de pares de Cooper y su papel en la superconductividad [12].

4.3. Interpretación Física

La energía de ligadura E representa la energía necesaria para romper un par de Cooper. Un valor negativo de E indica que el par está ligado, lo que permite la formación de un estado superconductor con energía mínima. Este resultado es consistente con la teoría BCS y explica por qué los superconductores exhiben resistencia eléctrica cero a temperaturas por debajo de la temperatura crítica [12].

5. Modelo Simplificado de Energía de Ligadura

La energía de ligadura de un par de Cooper es un parámetro crucial que determina la estabilidad del estado superconductor. Un modelo simplificado permite estimar esta energía considerando un potencial efectivo atractivo y constante en una banda de energía cercana al nivel de Fermi. La energía de ligadura está dada por:

$$E = -2\hbar\omega_D e^{-\frac{1}{gN(0)}} \quad (19)$$

donde $\hbar\omega_D$ es la energía de Debye, g es la constante de acoplamiento efectiva, y $N(0)$ es la densidad de estados en el nivel de Fermi. Este modelo, aunque útil para una comprensión básica, **no captura la complejidad de las interacciones en todos los materiales superconductores**, particularmente en los de alta temperatura.

5.1. Limitaciones del Modelo Simplificado

El modelo simplificado asume que la interacción atractiva entre electrones es constante y está mediada únicamente por fonones. Sin embargo, en los **superconductores de alta temperatura (HTS)**, las interacciones magnéticas y electrónicas juegan

un papel crucial, lo que hace que este modelo sea insuficiente para describir su comportamiento. Además, la densidad de estados cerca del nivel de Fermi en los HTS puede variar significativamente, lo que no se considera en este modelo simplificado.

6. Superconductores de Alta Temperatura

Los superconductores de alta temperatura (HTS) son materiales que exhiben superconductividad a temperaturas significativamente más altas que los superconductores convencionales. Aunque su mecanismo no está completamente entendido, se han propuesto varias teorías para explicar su comportamiento.

6.1. Conexión Explícita

A diferencia de los superconductores convencionales, donde la energía de ligadura de los pares de Cooper está dominada por la interacción fonónica, en los HTS las interacciones magnéticas y electrónicas son cruciales. Esto implica que la energía de ligadura en estos materiales no puede describirse adecuadamente con el modelo simplificado presentado anteriormente. En su lugar, se requieren teorías más complejas, como las ondas de densidad de carga (CDW) y los líquidos de espín, para explicar la formación de pares de Cooper en los HTS.

6.2. Teoría de Ondas de Densidad de Carga (CDW)

Una de las teorías propuestas sugiere que la superconductividad en HTS está relacionada con la formación de ondas de densidad de carga (CDW). Estas ondas representan modulaciones periódicas en la densidad electrónica y pueden interactuar con los pares de Cooper, modificando su energía de ligadura [8]. Sin embargo, esta teoría aún no ha logrado una comprensión completa del fenómeno.

6.3. Teoría de Líquidos de Espín

Otra teoría propone que los HTS se comportan como líquidos de espín, donde las interacciones magnéticas juegan un papel crucial en la formación de pares de Cooper. En este modelo, los electrones no están fuertemente localizados, lo que permite una mayor movilidad y una temperatura crítica más alta [9]. A pesar de su potencial, esta teoría aún no ha sido completamente validada experimentalmente.

6.4. Limitaciones de la Teoría BCS

La teoría BCS, aunque exitosa para explicar la superconductividad en materiales convencionales,

no puede explicar completamente el comportamiento de los HTS. Esto se debe a que las interacciones en estos materiales son más complejas y no están mediadas únicamente por fonones [1]. Por lo tanto, se necesitan nuevos enfoques teóricos para entender completamente la superconductividad en los HTS.

7. Ecuaciones de Gap de BCS

Las ecuaciones de gap de BCS describen cómo la brecha de energía Δ depende de la temperatura y otros parámetros del sistema. La ecuación de gap a temperatura T está dada por:

$$\frac{1}{N(0)V} = \int_0^{\hbar\omega_D} \frac{\tanh\left(\frac{\sqrt{\varepsilon^2 + \Delta^2(T)}}{2k_B T}\right)}{\sqrt{\varepsilon^2 + \Delta^2(T)}} d\varepsilon \quad (20)$$

donde V es el potencial de interacción efectivo entre los electrones, y ε es la energía medida desde el nivel de Fermi. Esta ecuación se resuelve numéricamente para obtener $\Delta(T)$ [14].

7.1. Complejidad Computacional

Resolver la ecuación de gap de BCS requiere **métodos numéricos avanzados debido a la integral no lineal y la dependencia de la temperatura.** Esto limita la capacidad de obtener soluciones analíticas y dificulta la predicción del comportamiento de nuevos materiales superconductores [15].

7.2. Interpretación Física

La brecha de energía $\Delta(T)$ representa la energía necesaria para romper un par de Cooper. A medida que la temperatura aumenta, la energía térmica disponible puede romper más pares reduciendo $\Delta(T)$ hasta que desaparece en T_c [13].

8. Efecto Meissner

El efecto Meissner es un fenómeno fundamental en la superconductividad, donde un superconductor expulsa completamente el campo magnético de su interior. Este efecto se describe mediante la ecuación de London:

$$\nabla \times \vec{J}_s = -\frac{n_s e^2}{m} \vec{B} \quad (21)$$

donde $\vec{J}_s$ es la densidad de corriente superconductora, n_s es la densidad de electrones superconductores, e es la carga del electrón, m es la masa del electrón, y $\vec{B}$ es el campo magnético [10].

8.1. Relevancia del Efecto Meissner

El efecto Meissner es crucial para aplicaciones como los imanes superconductores y los sistemas de levitación magnética. Además, es una prueba experimental de la existencia de pares de Cooper y la coherencia del estado superconductor [14].

9. Aplicaciones de la Superconductividad

La superconductividad tiene numerosas aplicaciones en la tecnología moderna. Algunas de las más destacadas incluyen:

9.1. Imágenes por Resonancia Magnética (MRI)

Los superconductores se utilizan en los imanes de los equipos de MRI para generar campos magnéticos intensos y estables. Sin embargo, el **enfriamiento criogénico necesario para mantener la superconductividad es un desafío técnico y económico** [15].

9.2. Transporte de Energía

Los cables superconductores pueden transportar electricidad sin pérdidas, lo que podría revolucionar las redes eléctricas. No obstante, la **fabricación de cables superconductores largos y estables sigue siendo un reto** [7].

9.3. Computación Cuántica

Los qubits superconductores son una de las plataformas más prometedoras para la computación cuántica. Sin embargo, la **coherencia de los qubits es sensible a las fluctuaciones térmicas y electromagnéticas**, lo que dificulta su implementación práctica [4].

10. Conclusión

1. La formación de pares de Cooper es un mecanismo fundamental para entender la superconductividad en materiales metálicos. Aunque originalmente se refiere a la correlación de pares de electrones, hoy en día el concepto se ha extendido para incluir la correlación de átomos en sistemas más complejos, como los gases atómicos ultrafríos y los superfluidos [3].
2. La interacción atractiva mediada por la red cristalina permite la formación de pares de electrones con energía de ligadura negativa. Este mecanismo sigue siendo válido para superconductores convencionales, aunque en superconductores de alta temperatura (HTS)

las interacciones pueden ser más complejas y no estar mediadas únicamente por fonones.

3. La energía de ligadura de los pares de Cooper está relacionada con la temperatura crítica de superconductividad, lo que explica por qué la superconductividad solo ocurre a bajas temperaturas. Sin embargo, en los HTS, otros factores, como las interacciones magnéticas y electrónicas, juegan un papel crucial.
4. La teoría BCS proporciona una descripción completa de la superconductividad en materiales convencionales, incluyendo la existencia de una brecha de energía en el espectro de excitaciones. No obstante, esta teoría no es suficiente para explicar el comportamiento de los HTS, lo que ha llevado al desarrollo de nuevas teorías, como las ondas de densidad de carga (CDW) y los líquidos de espín.
5. Las aplicaciones de la superconductividad son vastas y prometedoras, desde la medicina (imágenes por resonancia magnética) hasta la computación cuántica. Sin embargo, los desafíos técnicos, como el enfriamiento criogénico y la fabricación de materiales estables, siguen siendo obstáculos importantes para su implementación a gran escala.

Referencias

- [1] Philip W. Anderson. *The Theory of Superconductivity in the High-Tc Cuprates*. Princeton University Press, 2007.
- [2] John Bardeen, Leon N. Cooper, and J. Robert Schrieffer. Theory of superconductivity. *Phys. Rev.*, 108(5):1175–1204, 1957.
- [3] I. Bloch, J. Dalibard, and W. Zwerger. Many-body physics with ultracold gases. *Reviews of Modern Physics*, 80(3):885–964, 2008.
- [4] John Clarke and Alex I. Braginski. *The SQUID Handbook: Fundamentals and Technology of SQUIDs and SQUID Systems*. Wiley-VCH, 2008.
- [5] Leon N. Cooper. Bound electron pairs in a degenerate fermi gas. *Phys. Rev.*, 104(4):1189–1190, 1956.
- [6] Pierre-Gilles De Gennes. *Superconductivity of Metals and Alloys*. Westview Press, 1999.
- [7] S. R. Foltyn et al. Materials science challenges for high-temperature superconducting wire. *Nature Mater.*, 6(9):631–642, 2007.
- [8] George Grüner. *Density Waves in Solids*. Addison-Wesley, 1994.
- [9] Patrick A. Lee, Naoto Nagaosa, and Xiao-Gang Wen. Doping a mott insulator: Physics of high-temperature superconductivity. *Rev. Mod. Phys.*, 78(1):17–85, 2006.
- [10] Fritz London and Heinz London. The electromagnetic equations of the supraconductor. *Proc. R. Soc. Lond. A*, 149(866):71–88, 1950.
- [11] Heike Kamerlingh Onnes. The superconductivity of mercury. *Comm. Phys. Lab. Univ. Leiden*, 1911.
- [12] Rafael Pérez. Modelo simple del proceso de condensación de electrones. *Revista de la Facultad de Ciencias de la UNI*, 18(1):10–15, 2015.
- [13] J. Robert Schrieffer. *Theory of Superconductivity*. Benjamin, 1964.
- [14] Michael Tinkham. *Introduction to Superconductivity*. Dover Publications, 2nd edition, 2004.
- [15] Theodore Van Duzer and Charles W. Turner. *Principles of Superconductive Devices and Circuits*. Prentice Hall, 2nd edition, 1999.